

Os Caretos-Rapazes, o Entrudo-Carnaval, e as Kalendae Januariae

José Manuel González-Matellán¹

ORCID ID: 0000-0002-7102-139X

Resumen: Las mascaradas, las festas de caretos o de Rapazes, los carnavales, constituyen un modelo festivo, diverso y rico en manifestaciones. Se activan cada año entre el periodo de la Navidad y el inicio de la Cuaresma y se representan por toda Europa. Las referencias históricas comienzan a fines de la Edad Antigua, debidas en su mayoría a críticas de las autoridades cristianas. El testimonio del obispo Asterio de la ciudad helénica de Amasea resulta clave para documentar la fórmula festiva que dio origen a las mascaradas europeas.

As mascaradas, as festas de caretos e de Rapazes, os carnavales, constituem un modelo festivo, diverso e rico em manifestações. Eles são ativados todos os anos entre o período do Natal e o início da Quaresma e estão representados em toda a Europa. As referências históricas começam no final da Idade Antiga, devido em sua maioria às críticas das autoridades cristãs. O testemunho do bispo Asterio, da cidade helênica de Amasea, é a chave para documentar a fórmula festiva que deu origem às mascaradas europeias.

1. Reflexión interdisciplinar

Analizar es conocer, y un conocimiento pleno y veraz de las mascaradas ha de asumir su grandeza espiritual, su riqueza formal, su vivencia comunitaria. Y, dado que el marco festivo es parte del marco socio-cultural, lleva necesariamente consigo un proceso de génesis, unos procesos de cambio, y unas inevitables influencias. Ante esta complejidad, propia de la cultura humana, importa el trabajo descriptivo y también la reflexión valorativa, desde el abade de Baçal (Alves, 2000 [1947]) a Benjamim Pereira (1973). Quizá sería apropiado invocar una “hermenéutica cultural”, al modo de la Hermenéutica de Gadamer, para poder disponer de unos conceptos-guía que nos permitan obtener el significado raíz (la comprensión semiótica) de los elementos integrantes de esta cultura festiva del mundo tradicional, que en buena parte es el mundo rural.

Ante el abanico de posibles abordajes, el presente escrito se interesa por el análisis histórico, concretamente por el momento inicial, por la filogénesis de este modelo festivo. Resulta evidente que este modelo y su desarrollo en múltiples variantes no surgió de la nada y que, antes bien, posee un periodo formativo, unos antecedentes y un desarrollo histórico de no menor interés. Es altamente conveniente, por tanto, atender al aspecto historiográfico para un conocimiento exhaustivo y una interpretación hermenéutica de todo este marco festivo, tan destacable en el espíritu que lo anima como rico en contenidos y en despliegue formal.

¹ Lic. Filología Hispánica (USAL). Investigador en temas etimológicos, archivísticos y de música y cultura tradicional, con Premios Nacionales del Ministerio Cultura: espacio radiofónico “Habas verdes” (1984), ediciones fonográficas “Música Tradicional”: “vol. 1: Zamora” (1985), “vols. 2-5: Sanabria” (1986), “vol. 6: Terra de Miranda” (1987).

Apostamos, pues, por el abordaje histórico en tanto nos permite a alcanzar una visión en plenitud de la fiesta, aunque en los tiempos actuales el abordaje antropológico sea el protagonista. Sirva de ejemplo una breve reflexión de Sofia Maciel en su Tese de Doutoramento em Filosofia: “Na tentativa de compreender estes momentos, alguns autores referem as analogias que os ritos de mascaramento, bem como as acções que eles implicam, têm com as antigas festas pagãs, gregas e romanas. Mas, o facto de apresentarem estas afinidades não significa que o seu sentido se fixe nessa relação, pois se assim fosse, hoje, com um contexto sócio-cultural diferente, dificilmente justificaríamos a sua persistência. Não negligenciando a importância da história, precisamos de procurar outros contextos, psicológicos, existenciais e lógicos, as motivações que justificam o uso da máscara”. (Maciel, 2008: 144).

Mas, no creemos gratuito insistir en el conocimiento histórico de un marco festivo que por su complejidad y su secular trayectoria exige a la Antropología del presente alcanzar un conocimiento paleo-etnológico acorde. La propia Sofia Maciel nos deja una mano tendida: “As máscaras que estudamos são exibidas nas festas do Inverno, por isso, são estas que nos interessam, na medida em que elas representam o contexto semântico no interior do qual poderemos descobrir o sentido para a existência das máscaras, senão totalmente, pelo menos enquanto objectos culturais de uma comunidade. As festas do Inverno, para além do carácter religioso, apresentam características que, no entender de alguns autores, oferecem analogias com rituais pagãos, expressos nos «restos de antigos costumes que o tempo e o homem não conseguiram apagar»” (Maciel, 2008: 149).

Si nos interesan las fuentes históricas, interesa igualmente la lectura hermenéutica de esos datos, es decir, una correcta lectura actual de la lectura expresada por aquellos autores. Y situados en ese horizonte de trabajo nos interesa muy especialmente el análisis onomástico de las voces utilizadas, tanto históricas como actuales, para descifrar sus significados. Es decir, tanto los significados que han evolucionado y en qué dirección, como los que se han olvidado, o los que se han reinterpretado sin

un criterio válido, sea como fruto de la etimología popular, o de la exégesis eclesiástica, o de la elucubración docta. Así pues, estos tres campos de trabajo (historiográfico, hermenéutico, onomástico) están contenidos, con distinta proporción, en la metodología que se propugna en este escrito.

2. Mascaradas como cultura: festiva – oral – patrimonial

Son cultura festiva porque siguen unas pautas de comportamiento que implican una comunidad protagonista, una reaparición anual y una actividad de carácter y componentes festivos.

Las fiestas mascaradas se hallan en la actualidad viviendo una nueva etapa, de graves retos (con aldeas perdiendo población y recursos) pero también de oportunos refuerzos (apoyos institucionales, incorporaciones al Patrimonio Inmaterial, reflexiones universitarias). Los antropólogos se han volcado en el análisis de los procesos festivos y en las vivencias de sus protagonistas, e igualmente en su proceso de inmersión en un mundo globalizado. Pero, paradójicamente, muestran un interés marginal por el conocimiento historiográfico de esta cultura festiva de sorprendente riqueza.

Son cultura oral porque el aprendizaje de sus acciones, de sus actos y de su espíritu, se realiza por inmersión en la vida comunitaria y la consiguiente transmisión generacional². Bajo estos rasgos las mascaradas constituyen un tema de interés etnográfico, y más específicamente paleo-etnográfico. Tampoco es objeto de estudio aquí, pero nos encamina a un interés por el estudio histórico: el aprendizaje por inmersión nos asegura su antigüedad y una notable permanencia tanto estructural como

2. Sobre la secular vida comunitaria valga este apunte africano de Simha Arom (1995: 143): “La música tradicional es colectiva, igual que el lenguaje. Pertenece a toda la comunidad, que es la garante de su transmisión... Del mismo modo que en el aprendizaje de la propia lengua nativa, las bases del conocimiento musical se adquieren de manera empírica. Al principio, el niño es imbuido pasivamente de la música que le rodea. Al tiempo que se desarrollan sus habilidades motoras, el niño irá tomando parte progresivamente en diversas actividades musicales...”. Sin duda: musicales, festivas, laborales... Una vida comunitaria que aún viví en el Riomanzanas de Aliste – Guadramil anterior a la primavera de 1975.

de su espíritu e intencionalidad. Sin olvidar una notable inteligencia escénica, revalorizada hasta el presente, y a la que quizás se refería Julio Caro Baroja bajo el concepto “estética.”³

Son cultura patrimonial porque esa vivencia comunitaria y transmisión generacional ofrecen una cronología paralela a la propia cultura europea. Es innegable que las mascaradas no han sido invención de la cultura europea (tal que los bufones medievales o el teatro renacentista) sino herencia de la anterior etapa histórica, concretamente de la Antigüedad en su etapa final, como ocurrió con las lenguas europeas.

Bajo estos rasgos, las mascaradas son de nuevo un objetivo paleo-etnográfico, un objetivo étnico y, en consecuencia, un objetivo abiertamente historiográfico.

Es el horizonte que nos interesa, aunque no es ocasión para desplegar aquí una enciclopedia de datos históricos. Basta atenernos a un dato clave: que hubo un momento histórico preciso para la génesis de las mascaradas europeas, y que la arquitectura festiva resultante fue consecuencia de una recolección de culturas festivas previas y conocidas por los sujetos protagonistas de aquel hecho.

3. Evidencias de su creación entre el final imperial y la Tardo-Antigüedad

Caro Baroja (1965) rastrea los elementos de las mascaradas en dos direcciones. Por una parte sigue las importantes críticas cristianas a la fiesta del inicio de año, las kalendae januariae. Por otra parte rastrea elementos festivos en los rituales de la cultura romana, centrándose en tres: Saturnalia, Lupercalia y Matronalia.

Pero importa prestar atención a breves observaciones de Baroja que nos revelan su inquietud sobre este tema específico del influjo de materiales festivos romanos sobre las mascaradas. En varias ocasiones reiteró la necesidad de centrarse en el marco ritual de la última etapa del Imperio⁴. En esa

3. “Personalmente creo que casi todas las formas de ritual que poseen un valor estético mínimo tienen grandes posibilidades de resistir los embates del tiempo” Caro Baroja (1965: 287).

4. Caro Baroja (1965: 253, 257, 265).

línea consideró necesario que se profundizara en el estudio del periodo final del Imperio⁵, y en otra observación hizo una expresa referencia al hecho de que las kalendas determinaron el origen de las mascaradas europeas⁶. Estas observaciones nos llevan a un horizonte de trabajo que Baroja acertadamente intuyó, aunque no ha sido convenientemente atendido. Sea por mantenerse en el horizonte del propio Baroja, así Calvo Brioso (2012: 38-ss)⁷ que, al resumir, enumera según un orden de importancia a las Saturnalia, Kalendae, Lupercalia. Mientras otros autores apuestan por resaltar los ritos sosticiales y de fertilidad y, en consecuencia, atribuirles un origen celta. Así Antonio Pinelo Tiza (2013).

Atenerse a las kalendas fue el acertado planteamiento de Michel Meslin (1970). En una primera parte siguió el rastro de la tradición romana de las kalendas de enero en sus esferas privada y pública. Su estudio continúa con el abordaje de la etapa final del Imperio, en la que se constata un enriquecimiento de tal celebración como se evidencia en un novedoso cortejo festivo. Cortejo que exige toda la atención. Es muy relevante que las primeras menciones a este cortejo festivo procedan de la parte Oriental del Imperio. Tanto las del rétor Libanio, sin datos concretos, como las del obispo Asterio de Amasea, cuyos datos son decisivos, y a quien ya dimos prioridad en otra ocasión⁸. El primer dato a considerar es ciertamente relevante: los protagonistas del cortejo son soldados. Estamos ante un panorama festivo que se revela decisivo para el estudio de las mascaradas europeas.

En tanto constituyen un testimonio basal para el estudio histórico, es preciso analizar esos datos que ofrece Asterio (obispo de Amasea, en el Ponto) en su sermón “Adversus kalendarum festum” del año 400: 1) protagonistas: soldados, de cuarteles

5. “Falta un estudio acerca de las vicisitudes finales de los cultos paganos, que nos dé idea de la última forma que tuvieron éstos entre las masas populares del Imperio, para aquilatar más” (Caro Baroja, 1965: 272).

6. “Para mí las mascaradas de Oriente y de Occidente descienden de las que figuraban en las ‘Kalendae’, condenadas por los padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales” (Caro Baroja, 1965: 281).

7. Cap. 5-Origen de las mascaradas de invierno

8. (González-Matellán, 2015, cap. I-a: “la fiesta tardoimperial de kalendas”)

orientales, en la fiesta de inicio de año, con nexo a la fiesta militar de los votos al emperador y de la toma de posesión consular; 2) espíritu transgresor: falsas autoridades que reciben burlas; 3) elementos: disfraz femenino (un hecho que Asterio considera totalmente impropio en un aguerrido representante del Imperio, lo que nos reafirma en su novedad); 4) actos: pedir dinero casa por casa (aspecto que Asterio atestigua como novedoso y lo relaciona con el cargo consular). Si a estos datos se suman los que ofrecen las posteriores mascaradas europeas puede considerarse probado que los soldados incorporaron al novedoso cortejo todos los elementos rituales que conocían, y bajo un espíritu transgresor. Una fórmula escénica de tal vitalidad que ha sobrepasado los siglos hasta llegar al presente.

Cuando el Imperio colapsa la mecha ya está encendida y a la fiesta se suman los germanos. Paralelamente la Iglesia, en Oriente y en Occidente, está imponiendo su calendario festivo con dos criterios: el culto a los mártires y la Pascua como fiesta central del Año Litúrgico; es así como a partir de la Pascua (cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, equinoccio de primavera) se configuran las epifanías (Natal, nueve meses tras la Pascua; Bautismo en el Jordán, domingo de la octava de Reyes; Bodas de Canaá, octava del Bautismo). También el criterio de la Pascua promovió la reconsideración del inicio de año en marzo (como defendía San Martín de Braga) propiciándose así una dicotomía en el calendario de las mascaradas tal como puede apreciarse actualmente. Por un lado están las invernales, en torno al abundante periodo festivo de Natal, de inicio de año, del martirologio y de los santos obispos y anacoretas (S. Esteban, S. Silvestre, S. Amaro, S. Antón, S. Sebastián, S. Blas). Por otro lado están las carnavalescas en la semana previa a la Cuaresma, antesala de la Pascua. El periodo histórico de ordenación del calendario se cerró en la Alta Edad Media. Los marcos eclesiásticos de los Obisillos, etc. son ya formulaciones medievales, al igual que los testimonios andalusíes de la celebración de yannair, fiesta atestiguada por el Cancionero de Ibn Quzman (en los zéjeles 40, 17, 72, y especialmente el 12)⁹.

9. González-Matellán (2015: 200-221)

Así pues, la novedosa comitiva criticada por Asterio destaca por un doble motivo: es acopio de las celebraciones anteriores y contiene la fórmula, estructura y espíritu que son base de las posteriores mascaradas europeas. A este respecto no se interprete aquí una propuesta de continuidad estática a través de siglos y áreas culturales. Si de Asterio se desprende la formulación prototipo a partir de ahí se ha de tener presente que un rasgo esencial de la cultura tradicional es el de “vivir en variantes” (así lo expresó Menéndez Pidal aplicado a la lírica y el romancero tradicionales)¹⁰. En el caso de las mascaradas, evidentemente, hay que contemplar variantes tanto en la forma como en la interpretación.

4. Breve rastreo de sus elementos y de su geografía europea

Del cotejo entre los datos directos e indirectos ofrecidos por Asterio y los que ofrecen las mascaradas europeas pueden deducirse las procedencias de los elementos festivos de nuestras mascaradas. La relación que sigue relaciona los préstamos festivos y las vigencias europeas correspondientes. Es una muestra inicial que precisa ser completada de forma exhaustiva.

- 1) elementos de la comitiva de kalendas (desde la 2ª mitad del siglo IV)
 - soldadesca: festa dos rapazes, fiesta de quintos, pandas de verdiales.
 - > vestimenta blanca: Lacché (Rocca Grimalda, Piamonte), Troteira (Bande, Ourense), Peliqueiros (Campobecerros, Verín-Ourense), Guirrios (Llamas de la Ribera, Velilla de la Reina; León), Molacillo (Riofrío de Aliste, Zamora),
 - uniforme blanco (permitido para la tropa por Galieno en el año 262)
 - > mogogeros (Kosani, distrito Macedonia Occidental)
 - > sidros (Siero, Asturias)
 - > Molacillo (Riofrío de Aliste)

10. Menéndez Pidal (1928).

- cuestación casa por casa: Chocalheiro (Bemposta, Mogadouro)
- > janeiras: Algarve; Beira Baixa; Barqueiros (Mesão Frio, Vila Real)
- > kalanda (Grecia)
- > colinda (Rumanía), koleda (Bulgaria), kolenda (Polonia),
- > carols (Inglaterra)
- > Befanata (Toscana, Italia)¹¹

1.1) elementos de la comitiva tomados de la tradición romana

- a) tramoya festiva (Saturnalia)
 - > burla de falsas autoridades
 - > vestidos estampados / colores: Madama (Pozuelo de Tábara), carnavales (Villanueva de Valrojo (Zamora), Turquía)¹²
- b) disfraz de animal (tradición etrusca, Tito Livio: ludiones de Etruria contra la peste en Roma)¹³
 - > en toda Europa
- c) disfraz de mujer (Parcas)
 - > Velha
 - > Vechia o Befana (Toscana)
 - > Aguza (Fez)
 - > Filandorra (Ferrerías de Arriba, Aliste)
- d) función fustigadora (Lupercalia)
 - > Cipotegato (Tarazona, Zaragoza)
 - > Colacho (Castillo de Murcia, Burgos)
 - > Botarga (Montarrón, Guadalajara)
 - > Cigarrons (Verín, Guinzo de Limia, Monterrey; Ourense)
 - > Troteiros (Bande, Ourense)
 - > Borralleiros (Cortegada, Ourense)
- e) bastonazos y/o expulsión (Mamurio Veturio)
 - > Zagi (Goizueta, Navarra)
 - > Jarrampas (El Piornal, Cáceres)
- f) crítica pública de la comunidad (versos fescennini)
 - > Colóquios (Bragança)¹⁴

11. Canción de Befana “Epiphania”

12. González-Matellán (2015: 160)

13. “Sine carmine ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti, ad tibicinis modos saltantes, haud indecoros motus more Tusco dabant.” (Tito Livio, Ab Urbe Condita, VII, 2).

14. Em muitas aldeias do concelho de Bragança, como Baçal, Sacoiás, Aveleda, Varge, França e outras, os moços solteiros... vão Botar as loas,

- > Julgamento do Pai da Fatura (Carrazeda de Ansiães)
- > Testamento do Pai Velho (Lindoso, Ponte da Barca)
- > Deixadas (Lazarim)
- > Entrajadas (Sobrado)
- > Vijanera (Silió, Cantábrico)
- > Karrosa, (Valcarlos, Navarra)
- > Bobo (Las Machorras, Burgos)
- g) banquete (Compitalia)
- > Mesa de Santo Estêvão, Ousilhao (Vinhais);
- h) amuletos, joyería (bullae), espejos
- > Boules (Nausa, distrito Macedonia)
- > Pandas (comarcas de Verdiales y Axarquía, Málaga)
- > Molacillo (Riofrío de Aliste, Zamora)
- i) bordados de flores (orbiculi)
- > Boteiro (Viana do Bolo, Ourense)
- > Zangarrón (Montamarta, Zamora)

1.2) elementos de la comitiva tomados de la tradición helénica

- a) komos festivo (Dionisiaca)
 - siembra y labra: Obisparra (Pobladura de Aliste, Zamora)
 - matrimonio: Festa dos Velhos (Bruçó, Mogadouro), Gito y Filandorra
 - infante perdido y hallado: Obisparra (Figuera de Arriba, Aliste)
 - personaje muerto y resucitado: Drama (distrito de Macedonia, Grecia); Sª Eulalia de Ronçana (Vallés Oriental, Barcelona), El Gasco (Nuñomoral, Cáceres)
 - carro tirado por mascarados: Ousilhão (Bragança); Riofrío de Aliste (Zamora), Montalegre, Lindoso (Ponte da Barca), Maragatería.
 - entrar en agua
 - > Rottweil, que fue la ciudad romana Aris Flavio (Baden-Württemberg)
 - > Ateca (Zaragoza)
 - > Riofrío de Aliste (Zamora)
 - disfraz de mujer (Dionisiaca)
 - > Turquía¹⁵
 - > Madama: Aliste, Camuñas (Toledo)
 - > Filandorra: Aliste, Polonia

também ditas *Comédias ou Colóquios*, num ponto determinado, geralmente o mais central da povoação, na presença do resto do povo, que, guloso, assiste sempre a esta parte do programa.” (Alves, 2000: 289-290)

15. González-Matellán (2015: 160)

- b) perneras de distinto color (anaxyrídes)
- > Zangarrón (Montamarta, Zamora)

1.3) elementos de la comitiva tomados de la tradición persa: nauroz (año nuevo)

a) cencerros (persa - pastún: zang, turco: çan) con función profiláctica¹⁶

- > Europa
- > Turquía¹⁷
- > zamarracos campaneiros (Rabanal del Camino, León)

b) cara embadurnada de negro

- > Irán
- > Nikisiani (Pagge, Macedonia)
- > Rottweil (Baden-Württemberg)
- > Atlas, Fez
- > Aliste

c) cucurucho (nauroz; catafracti persas)

- > kukeri (Bulgaria)
- > zanni (Rivodutri, Lazio), (Aguasanta Terme, Las Marcas), Valfloriana (Trentino)
- > caretos (Lagoa - Mira, Coimbra)
- > sidros (Valdesoto, La Carrera; Asturias)
- > zamarraches (Casavieja, Ávila)

2) nexos al calendario cristiano

2.1) calendario martirial

- a) Epifanía
- > Befana (Toscana)
- b) San Esteban
- > Rebordãos, Parada de Infanções, Grijó de Parada
- c) San Blas
- > La Endiablada (Almonacid del Marquesado, Cuenca)

2.2) calendario Epifanía-Pascua

a) Dodecameron (periodo de Natal a Epifanía). Declarado festivo por el II Concilio de Tours (567, canon 18); y el III Concilio de Tours (813) lo traduce a la lengua rústica como “los doce días”¹⁸. En el

calendario lunar germano el periodo corresponde a una parte del mes Yule¹⁹

- > Alsacia: Kleine Johr “pequeño año”
- > Escandinavia: Jul “Navidad”

3) elementos añadidos en la tardo-antigüedad (latín vulgar, germanismos, etc.)

a) gritos: port. *urro*; *aturrio* (Zamora); *aturuxo*, *aturulo*, *atrujo* (Galicia); *ixuxú* (Asturias); *irrintzi* (Iparralde); *ijujú* (León); *jijeo* (Salamanca).

> Swabia (“Ju-hu-hu”), especialmente Rottweil (Baden-Württemberg)

- > Bragança (“Hi, gu, gus”)²⁰
- > Zamora (“Jiú, ju, jú”)
- > Lagoa - Mira (Coimbra)

b) tenazas extensibles (voz suletina: gato ‘utensilio con engranaje’)²¹

- > Gathusain (Iparralde, Soule)
- guerrero (latín vulgar tomado del germano)
- > Guirrios (Asturias; Llamas de la Ribera, León)

c) campana (latín vulgar *clocca*, del germano *glocke*)

- > Chocalheiro (Bemposta, Mogadouro)

Referências bibliográficas

ALVES, Francisco Manuel (2000) Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Tomo IX. *Bragança*: Câmara Municipal de Bragança; Instituto Português de Museus--Museu do Abade de Baçal [Porto: Typ. Empresa Guedes, 1947]

AROM, Simha (1995) “La inteligencia en la música tradicional”, in Jean Khalifa (ed.), P. Gómez Crespo (trad.)

¿Qué es la inteligencia?, Madrid: Alianza, 141-162.

CALVO BRIOSO, Bernardo (2012) *Mascaradas de Castilla y León - Tiempo de fiesta*. Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo. Dis-

19. “Godó: jjuileis ‘diciembre’; antiguo noruego: ýlir ‘de mediados noviembre a mediados diciembre’; antiguo inglés: jjuili ‘de mediados diciembre a mediados enero...’” (Orel, 2003, lema: jexwljaz).

20. “Em muitas aldeias do concelho de Bragança... (os moços solteiros) em algazarra louca de gritaria insurdecadora, soltando estridulos hi, gu, gus durante esse dia e seguinte, inclusas as respectivas noites. (em nota: Nao há em português som igual...)” (Alves, 2000: 289).

21. Voz de raíz indoeuropea usada en las mascaradas del país de Xiberoa-Soule (González-Matellán, 2015: 192).

ponível em <https://www.jcyl.es/jcyl/patrimonio-cultural/mascaradas/fichas/mascaradas.pdf>

CARO BAROJA, Julio (1965) *El Carnaval (Análisis histórico Cultural)*, Madrid: Taurus.

CHAMBER, E. K. (1903) *The Mediaeval Stage*, Oxford University Press.

CRETIN, Nadine (2016) « Le solstice d’hiver et les traditions de Noël », in *Questes*, 34, 139-166. Disponível em <http://journals.openedition.org/questes/4371>

GONZÁLEZ-MATELLÁN, J. M. (2015) *Mapa hispano de bailes y danzas de tradición oral - Tomo II: Aspectos festivos y coreográficos*, [Badajoz], CIO-FF.

MACIEL, Sofia (2008) *As Máscaras Transmontanas - Dos Contrastes Antropológicos às Confluências Filosóficas*, Universidade do Minho. Disponível em <http://hdl.handle.net/1822/9202>

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1928) *Flor nueva de romances viejos*, [Madrid]: [La lectura].

MESLIN, Michel (1970) *La fête des kalendes de janvier dans l’empire romain - Étude d’un rituel de Nouvel An*, Bruxelles: Latomus.

OREL, Vladimir (2003) *A Handbook of Germanic Etymology*, Leiden: Brill

PEREIRA, Benjamim (1973) *Máscaras Portuguesas*, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar/Museu de Etnologia do Ultramar.

PINELO TIZA, Antonio (2013) *Mascaradas e pauliteiros - etnografia e educação*, Lisboa: Eranos.

Fig. 1 (ao lado) Careto de Podence. Autor: Sunnyorange. Imagem publicada sob a licença Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

16. González-Matellán (2015: 211-231)

17. González-Matellán (2015: 160)

18. Cretin (2016: 28)